

I Congreso Internacional V Congreso Psicoeducativo Educando el Futuro

Comparte tu experiencia
el 23 y 24 de Noviembre 2018

Salón de actos Fundación Cajacírculo
Plaza de España 3. BURGOS

Información e inscripciones : www.asire.es

Neuroeducación

Innovación

Experiencias

Aprender

Inclusión

Exito Educativo

Emociones

Familia y Escuela

LIBRO DE ACTAS

Educación: una nueva mirada desde la investigación

LIBRO DE ACTAS

I Congreso Internacional y V Congreso
Psicoeducativo Educando el Futuro

Educación: una nueva mirada desde la investigación

ISBN: 978-84-09-20535-6

Impreso en España

Asire Educación

Editoras: Sonia Rodríguez Cano, Cristina di Giusto Valle, Elvira Mercado Val y Vanesa Delgado Benito

ÍNDICE

Diversidad cultural y lingüística en la escuela. Hacia una propuesta inclusiva de Proyecto Lingüístico de Centro	
María García de Ahumada e Isidro Moreno Herrero	9
Diseño e implementación de dos técnicas de modificación de conducta, para disminuir conductas disruptivas, de forma interdisciplinar con el Área de Matemáticas	
Andrea Tapia Barrera y Rodrigo Martínez Mayo	10
El trabajo de las emociones a través de la música y la percusión corporal	
Ángela García Mahamud	11
Alumnos de Secundaria verbalizan actitudes positivas hacia la discapacidad	
Ángela Sebastián García y María Begoña Medina Gómez	12
La participación familia-escuela: posicionamiento del profesorado en su fase de formación inicial	
Azucena Esteban Alonso	13
Evaluación psicopedagógica de la atención por medio de la Subescala atencional del CUMANIN en un contexto Montessori y en un contexto tradicional con alumnado de tres a seis años	
Belén Pino Fernández y Elvira Mercado Val	14

Impacto de un proyecto eTwinning en Educación Infantil entre dos centros en Burgos y Saint Étienne Les Remiremont

Belén Zamanillo Mateo y Esther Sanz de la Cal 15

El aprendizaje mediante mecánicas y dinámicas de juegos en la educación obligatoria y superior

Carlos Bilbao Contreras 16

La utilización de infografías en la asignatura de inglés como lengua extranjera

Concetta Maria Sigona, Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villaverde 17

¿Tablet learning en Educación Primaria?

David Ruiz Hidalgo 18

Cómo trabajar la Educación Emocional y las Habilidades Sociales en Primaria. Validación de una puesta en práctica

Elena Ortiz Sousa, Miriam Pérez Sola y Estefanía Alonso Moreno 19

Estudio de caso: la importancia de trabajar la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales en contextos de Primaria

Estefanía Alonso Moreno, Elena Ortiz Sousa y Miriam Pérez Sola 20

La Celebration Assembly en el Sistema Educativo Español: hacia la mejora de la gestión del aula.

Eva Bombín Orgaz y Esther Sanz de la Cal 21

Taller de batucada para todos: estrategias didácticas para una puesta en escena con instrumentos reciclados

Eva Tudela Calvo y Laura Olivar Ruiz 22

Flipping First: invirtiendo la clase, invirtiendo la metodología

Gema de Pablo González y Mariano Sanz Prieto 23

Uso del teléfono móvil en adolescentes que viven en hogares sin compañía de hermanos

Gloria Pérez de Albéniz Garrote y María Begoña Medina Gómez 24

Una nueva mirada al sistema de protección infantil: los buenos tratos y la resiliencia

Icíar García Varona María, Ángeles Martínez Martín, Raquel Ledesma Martínez,
Leire Palomero Sánchez, Sandra Lázaro Pérez y Laura Sáez Torres 25

Razones de la elección de Educación Plástica, Visual y Audiovisual entre el alumnado de 4º de ESO

Jairo Ortiz-Revilla y Raquel Sanz-Camarero 26

Propuesta didáctica para trabajar los estados del agua a través de la metodología de la indagación en 3º E.P.O. en lengua inglesa

Javier Da Silva Domingo 27

Revisión y reflexión sobre la corporeidad durante el periodo de Educación Obligatoria

Javier Palacios Gómez 28

Modelos parentales y carencia en habilidades emocionales

Joaquín Sánchez Cabezas 29

Proyecto internivelar de animación a la lectura en inglés a través de las inteligencias múltiples. Let's create a book!

Judith Sancibrián Rojas y Esther Sanz de la Cal **30**

Ciencias experimentales en un aula inclusiva en Primaria

Laura Galarreta Delgado y María Ileana Greca **31**

La enseñanza de inglés en personas adultas con necesidades educativas especiales: situación actual y perspectivas futuras

Leticia Blázquez Arribas, María Amor Barros del Rio, Elena Alcalde Peñalver, Concetta María Sigona **32**

Formación docente y estrategias utilizadas en el aula para fomentar la conducta autodeterminada del alumnado con discapacidad intelectual

Leticia Blázquez Arribas, María Isabel Calvo Álvarez y María Begoña Orgaz Baz **33**

El cuerpo objeto educativo

Lorena Velasco-Santos **34**

Programa de intervención de la escuela secundaria basado en el asesoramiento colaborativo y el clima motivacional del aula

Lourdes Martín García, Juan Antonio Huertas Martínez y Noemí Bardelli **35**

Herramientas sencillas para utilizar mañana mismo el Flipped Classroom

Luis Daniel Pérez Salgado **36**

Primeros pasos de la Orientación Vocacional en Educación Secundaria desde la Cooperación Internacional.

Mara García Rodríguez **37**

VIR-TEACH: Innovación docente para la formación del profesorado de idiomas.

María Amor Barros del Río, Concetta Maria Sigona y María Simarro Vázquez **38**

Valoración del impacto sobre el alumnado y los docentes de Educación Secundaria y bachillerato de prácticas científicas en actividades colaborativas con la Universidad de Burgos

María Díez-Ojeda, Natalia Muñoz-Rujas, Eduardo A. Montero, Ileana M. Greca y Fernando Aguilar **39**

La resolución de conflictos a través de la inteligencia emocional

María González Castillo y María Isabel Luis Rico **40**

Evaluación de la eficacia de un programa de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales en Educación Primaria

Miriam Pérez Sola, Elena Ortiz Sousa y Estefanía Alonso Moreno **41**

La importancia de la metodología en el aprendizaje de la terminología contable. El juego de empresas

Pablo Aguilar Conde y Julio Mata Melo **42**

Desarrollo y aplicación del Flipped learning con alumnos de altas capacidades en Educación Primaria

Paola Pedrosa Pérez **43**

Método de estudio basado en el pensamiento

Paula Páramo Martínez **44**

Innovación metodológica y recursos TIC para el estudio del estrés

Rosario Ausín Briongos 45

El enfoque STEAM en talleres inclusivos para alumnado con TEA

Sara Fernández Fernández, Sheila Castrillo Rodríguez, María Diez-Ojeda e Ileana M. Greca 46

Innovaciones educativas en el ámbito matemático

Sara García Salinero y Silvia González Marín 47

La enseñanza de valores a través de proyectos individualizados, para mejorar las relaciones dentro del aula

Virginia García de la Fuente y Eva García Laina 48

Estilos parentales: influencia en el desarrollo de la inteligencia emocional durante la etapa de latencia

Sugey Lolín Cabrera, María Dolores Cabreray Armando Venegas De la Torre 49

Habilidades emocionales en el entorno educativo

Tamara Ambrona, Claudia Messina, Cristina Di Giusto y Sonia Rodríguez Cano 50

El trabajo por proyectos en un aula multigrado

Vanessa Azpiazu Baranda 51

Estudio de la personalidad eficaz en contextos de Educación Secundaria Obligatoria

Cristina Di Giusto Valle, María Eugenia Martín Palacio, Carolina Muñoz Villanueva, Clara González Uriel y Esteban Agulló Tomás 52

Diversidad cultural y lingüística en la escuela. Hacia una propuesta inclusiva de Proyecto Lingüístico de Centro

María García de Ahumada e Isidro Moreno Herrero

RESUMEN

Objetivos

- Diseñar un proyecto de intervención educativa: el proyecto lingüístico de centro.
- Facilitar la puesta en práctica de procesos de planificación y evaluación del proyecto lingüístico de centro.
- Seleccionar los medios y recursos educativos requeridos para la consecución del proyecto.

Objetos y materiales

Lo que se pretende presentar en esta comunicación, es una propuesta práctica metodológica que pueda ser incluida en el proyecto educativo de cualquier centro de primaria. Cuenta con una justificación, marco legal, método de análisis del contexto escolar, método de análisis de necesidades, objetivos generales y específicos, herramientas y métodos de evaluación previa del alumnado, metodología (actividades, diseño de sesiones y temporalización), método de evaluación del proyecto.

Conclusiones

Este proyecto nunca se ha puesto en práctica por lo tanto es una mera propuesta para su aplicación parcial o total en aulas o centros educativos que lo vean viable y necesario para favorecer la inclusión lingüística y cultural en lo su centro escolar.

Contribuciones de este trabajo

Tras una breve contextualización teórica, política y social, se presenta una propuesta educativa de un Proyecto Lingüístico de Centro que busca facilitar una educación inclusiva y democrática que trabaje los aspectos sociales, culturales y lingüísticos dirigidos a la construcción de una sociedad más crítica, justa y equitativa.

Palabras clave:

Diversidad cultural y lingüística, Proyecto lingüístico, Escuela inclusiva.

Diseño e implementación de dos técnicas de modificación de conducta, para disminuir conductas disruptivas, de forma interdisciplinar con el Área de Matemáticas

Andrea Tapia Barrera y Rodrigo Martínez Mayo

RESUMEN

El presente trabajo, trata de resolver los problemas más relevantes relacionados con un alumno que presenta conductas disruptivas diarias, en el aula de 4º de Educación Primaria a través de una Metodología basada en una medición de las conductas problemáticas siguiendo el tratamiento cognitivo-conductual de Caseras Vives, Fullana y Torrubia, (2002) a través de la observación, con la cual se detectará las conductas desadaptativas y sus posibles desencadenantes y consecuentes tanto de manera ambiental como cognitiva, para su posterior corrección.

Para resolver dicha situación se ha llevado a cabo una intervención, empleando dos técnicas de modificación de conducta: la economía de fichas y el refuerzo positivo. Con el objetivo de disminuir las conductas no adaptativas del alumno. Así mismo se ha trabajado de manera interdisciplinar con las mismas, las matemáticas.

Para verificar si han sido útiles dichas técnicas y por consiguiente, si se han modificado las conductas en el aula se ha realizado un registro y la evaluación de la intervención. Con ello se pretendía reflejar la fiabilidad de dicha técnica elaborada y el efecto que ha provocado en este alumno, observando si como consecuencia se producía una modificación de conducta o por el contrario un seguimiento de las conductas ya habidas anteriormente.

Los resultados y/o conclusiones que se extraen de dicha intervención fueron positivos, se verifica que la técnica empleada para la disminución de conductas disruptivas es efectiva. Específicamente, en el caso del alumno que se ha estudiado.

Palabras clave:

Técnicas de Modificación de Conducta, Conducta Disruptiva, Economía de Fichas, Refuerzo Positivo y Matemáticas.

El trabajo de las emociones a través de la música y la percusión corporal

Ángela García Mahamud

RESUMEN

Lo que se pretende con este trabajo es crear plataformas emocionales de aprendizaje, como indica Aguado (2014 & 2015), y verificar que la música es válida para trabajar las emociones de curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Dichas emociones son las esenciales para fomentar el aprendizaje según Romera (2017). Se hará con actividades de atención plena con música ambiental o de percusión corporal. También se trata de constatar que las actividades de percusión corporal creadas son válidas para trabajar la coordinación motora, los aspectos cognitivos, el aprendizaje en valores y las inteligencias múltiples musical, interpersonal e intrapersonal.

La metodología seguida ha sido la revisión documental y la creación de distintas actividades de atención plena y ejercicios de percusión corporal repartidos en cinco sesiones llevadas a cabo para 72 alumnos de 3º y 73 de 6º de E.P.O. Mediante un test de 25 preguntas de autoevaluación, realizado en cuatro clases, se recabó información acerca de las emociones sentidas y de otros aspectos como el aprendizaje en valores.

Se vio que mediante las actividades se trabajaban las emociones de curiosidad, admiración, seguridad y alegría con un alto grado de consecución. Como conclusión, se obtuvo que la música y la percusión corporal son válidas para trabajar las emociones en el aula. Este trabajo ha contribuido a aportar un ejemplo más de cómo a través de la música se pueden crear plataformas emocionales de aprendizaje.

Palabras clave:

Emociones, música, plataformas emocionales de aprendizaje, percusión corporal, Educación Primaria

Alumnos de Secundaria verbalizan actitudes positivas hacia la discapacidad

Ángela Sebastián García y María Begoña Medina Gómez

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es conocer las actitudes hacia la discapacidad de estudiantes de 4º de E.S.O, en función del género, contacto y tipo de discapacidad. La muestra estuvo constituida por 35 adolescentes entre los 16 y los 18 años (71,4% varones y 28,6% mujeres).

Para ello, se aplicó la Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad. Los resultados muestran que, en general, los estudiantes presentan actitudes favorables hacia las personas con discapacidad. Los alumnos que no han tenido contacto valoran más las capacidades de las personas con discapacidad que los que sí han tenido. Por otro lado, los que han experimentado muy poco contacto creen que estas personas pueden aprender y tienen mejor desempeño que los que mantienen contacto frecuente.

No existen diferencias significativas en función del género ni del tipo de discapacidad. Esta investigación permite concluir que la imagen social de las personas con discapacidad ha mejorado en las últimas décadas. La inclusión educativa y la sensibilización social pueden contribuir a una imagen más realista de la diversidad e incrementar la participación social de algunos colectivos en igualdad de oportunidades, entre ellos, los que presentan alguna discapacidad.

Palabras clave:

Actitudes, Discapacidad, Educación Secundaria, Adolescentes

La participación familia-escuela: posicionamiento del profesorado en su fase de formación inicial

Azucena Esteban Alonso

RESUMEN

A pesar de los avances producidos en el ámbito educativo, la participación familia-escuela continúa perfilándose como un reto pendiente de nuestro sistema escolar y de nuestra práctica cotidiana. Muchos son los frutos de esta actuación conjunta que conducen a establecer, como uno de los factores de calidad de las escuelas, la relación positiva entre el ámbito escolar y el familiar.

En esta línea de pensamiento, este estudio supone una parcela de la investigación más amplia desarrollada en nuestra Tesis Doctoral, enmarcada en la Facultad de Educación de Palencia. Nuestras fuerzas doctorales se concentran, en una primera fase, en conocer la realidad sobre la participación familia-escuela en la provincia de Palencia. En consecuencia, el presente trabajo persigue como objetivo más específico conocer la opinión que ostentan los futuros profesionales de la docencia. Así pues, gracias a la aplicación de un cuestionario nos adentramos en el posicionamiento sobre la materia de los alumnos de 3º y 4º de las diversas titulaciones de los alumnos de Grado.

¿Por qué acercarse al pensamiento del profesorado en formación inicial? Los datos obtenidos nos aportan una comprensión bastante amplia de cómo las nuevas generaciones de docentes conciben la participación educativa. No olvidemos que ellos serán nuestros próximos compañeros de camino y su posicionamiento ante las relaciones familia-escuela así como la concepción acerca de su propia responsabilidad para fomentar un entendimiento positivo determinará un tipo de perfil docente.

Palabras clave:

Participación educativa, Formación inicial, Formación Profesorado

Evaluación psicopedagógica de la atención por medio de la Subescala atencional del CUMANIN en un contexto Montessori y en un contexto tradicional con alumnado de tres a seis años.

Belén Pino Fernández y Elvira Mercado Val

RESUMEN

Objetivos

Este trabajo tiene como objetivos el recabar información relativa a dos contextos educativos diferentes, por un lado, sobre la escuela tradicional y por otro lado, la metodología Montessori en la etapa de infantil. Posteriormente se ha realizado una evaluación de la subescala atencional dentro del test neuropsicológico CUMANIN del alumnado perteneciente a ambos contextos para saber si existen diferencias significativas en el desempeño atencional entre ambas metodologías

Metodología

Se realiza análisis teórico de ambos modelos. Una vez recabada la información, se utiliza el CUMANIN, Portellano et al, (2000) y en concreto, la subescala atencional en una muestra de 14 niños entre tres y seis años. Siete de los cuales como grupo de control de un colegio público tradicional y otros siete alumnos grupo experimental con metodología Montessori.

Resultados

Los resultados muestran, que las puntuaciones obtenidas en la subescala atencional por los alumnos con metodología tradicional puntúan más alto que los alumnos con metodología Montessori. Esto se observa en todos los grupos de edad. Por otro lado, se realiza una evaluación cualitativa donde se observan diferencias significativas entre ambos grupos. Atendiendo a esos resultados, se elabora una síntesis comparativa de ambos contextos. Por último, se redactan las conclusiones de la investigación.

Palabras clave:

Sistema Montessori, sistema tradicional, evaluación psicopedagógica, atención, Cumanin

Impacto de un proyecto eTwinning en Educación Infantil entre dos centros en Burgos y Saint Étienne Les Remiremont

Belén Zamanillo Mateo y Esther Sanz de la Cal

RESUMEN

Este trabajo ha surgido del interés por introducir la internacionalización en los sistemas de educación de acuerdo a las directrices europeas actuales. En concreto, el trabajo se centra en el desarrollo del enfoque intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras en Educación Infantil a través de la movilidad virtual. Damos cuenta de la puesta en práctica de un proyecto eTwinning en la etapa de Educación Infantil entre dos colegios en Burgos (España) y en Saint Étienne Les Remiremont (Francia).

El objetivo de este proyecto es acercar y promover la comunicación real en inglés de los alumnos de Infantil. Al finalizar el proyecto se pasaron unos cuestionarios a los 45 alumnos y a los dos docentes franceses y españoles implicados.

Los resultados indican el alto grado de satisfacción de todos ante la participación en el proyecto, la motivación y actitud hacia el uso de la lengua extranjera, así como el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural de los alumnos.

Palabras clave:

Interculturalidad, Educación Infantil, movilidad virtual, eTwinning

El aprendizaje mediante mecánicas y dinámicas de juegos en la educación obligatoria y superior

Carlos Bilbao Contreras

RESUMEN

Objetivos

La implantación de un aprendizaje mediante juegos pretende desarrollar competencias socio-personales y competencias digitales.

Metodología

El aprendizaje mediante juegos o gamificado requiere la implantación de unas normas de funcionamiento o mecánicas del juego. También, esta metodología precisa unas dinámicas de juego que tienen por objeto la consecución de la motivación y la implicación del alumnado en la realización de la actividad.

Discusión de los datos

El aprendizaje gamificado constituye un recurso formativo en los centros educativos. Alternativamente, la ludificación de actividades aparece como una técnica de mercadotecnia en el mundo empresarial.

Conclusiones

La metodología educativa basada en juegos posibilita el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje mediante el establecimiento de un vínculo del alumnado con el contenido del programa. Este aprendizaje posibilita el desarrollo de competencias como la observación, empatía, intuición, toma de decisiones, así como, la competencia digital cuando se utilizan las tecnologías de la comunicación e información.

Palabras clave:

Aprendizaje, gamificación, ludificación, competencia digital.

La utilización de infografías en la asignatura de inglés como lengua extranjera

Concetta Maria Sigona, Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villaverde

RESUMEN

En esta comunicación se presenta una propuesta didáctica consistente en la utilización de infografías como herramienta de enseñanza-aprendizaje para la traducción en la asignatura de inglés como lengua extranjera.

De acuerdo con Alba (2016), las infografías son herramientas de comunicación visual que representan, resumen y explican, de manera atractiva y fácil de asimilar, mucha información en poco espacio. En origen este recurso surge en el ámbito periodístico, no obstante, su utilización se ha extendido a otros ámbitos, entre ellos el educativo debido a sus múltiples posibilidades didácticas. Las infografías didácticas sirven para procesar información, organizarla de forma visual (Visual thinking), acelerar asimilación de conceptos y hacer atractivo el contenido presentado (García et.al., 2017). En la actualidad, podemos encontrar infinidad de aplicaciones y herramientas que permiten crear infografías. En nuestra propuesta utilizaremos Canva, debido a su facilidad de uso, así como la posibilidad de utilizarlas gratuitamente por los estudiantes.

El objetivo perseguido es la creación y utilización de infografías como recurso pedagógico en la enseñanza de lengua extranjera para futuros profesionales de la educación. Concretamente, la propuesta consiste en la creación de infografías a partir de la traducción de textos relacionados con los contenidos trabajados en la asignatura de inglés como lengua extranjera en la formación de maestros de Educación Primaria. Los estudiantes crearán infografías con la herramienta Canva sintetizando los aprendizajes de forma visual y creativa. Posteriormente, se realizará una puesta en común con el grupo clase en la que se expondrán oralmente todas las infografías realizadas.

Actualmente tenemos a nuestro alcance gran diversidad de recursos y aplicaciones 2.0 que podemos utilizar en el ámbito educativo y, concretamente, en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Pese a que el uso de infografías didácticas es muy reciente en el ámbito educativo, consideramos que puede ser un recurso muy útil que permitirá trabajar las diversas competencias relacionadas con la traducción como son la competencia escrita, el pensamiento reflexivo y creativo, así como la comunicación oral.

Palabras clave:

Traducción, inglés como lengua extranjera, infografías

¿Tablet learning en Educación Primaria?

David Ruiz Hidalgo

RESUMEN

Esta comunicación está enmarcada en la línea de investigación “Innovación Educativa”. Los objetivos son integrar el uso de tablets (SNAPPET) en las áreas instrumentales de Primaria y enseñanza de lengua extranjera, potenciar la motivación y el rendimiento escolar de los alumnos con las TIC en el aula gamificada, personalizar el aprendizaje atendiendo a la diversidad y mejorar dicho optimizando el tiempo del profesor y alumno.

El proyecto “Tablet learning” comenzó en mi Centro en el curso 2014-15. Después de utilizar durante un mes tablets en 2° Primaria para el aprendizaje de lengua, matemáticas e inglés se analizaron los beneficios decidiendo implantar tablets desde 1° a 4° de Primaria. Los alumnos continúan en 5° y 6° con miniportátiles integrando las TIC en las áreas instrumentales y enseñanza de áreas bilingües y lengua extranjera (RED XXI).

Después de cuatro cursos se analizan los resultados obtenidos por los alumnos, así como la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje superando las expectativas iniciales.

Como conclusiones puede decirse que nuestros alumnos, nativos digitales, necesitan integrar la tecnología en su rutina diaria y desarrollar la competencia digital de forma sistemática y estructurada. La motivación de los alumnos en el aula gamificada se incrementa mejorando tanto el rendimiento como los resultados académicos. Personalizar el aprendizaje con tablets nos permite atender a la diversidad detectando y tratando necesidades educativas especiales.

Con esta comunicación, se pretende ofrecer a otros Centros un modelo digital colaborativo-cooperativo consolidado, así como las pautas para ponerlo en marcha.

Palabras clave:

Tablet learning, TIC, motivación, gamificación, diversidad

Cómo trabajar la Educación Emocional y las Habilidades Sociales en Primaria. Validación de una puesta en práctica

Elena Ortiz Sousa, Miriam Pérez Sola y Estefanía Alonso Moreno

RESUMEN

¿Por qué es importante la Inteligencia Emocional (IE) y las Habilidades Sociales (HHSS) en el entorno educativo? Las personas necesitan interactuar entre ellas, el hecho de no saber relacionarse con los demás o la incapacidad para identificar las emociones pueden llevar al alumno a sufrir problemas de adaptación social, baja autoestima, falta de empatía o fracaso escolar. La literatura muestra que las carencias en IE afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar.

Según Extremera y Fernández-Berrocal (2007) los problemas principales asociados a bajos niveles de IE son: 1) Déficit en niveles de bienestar y ajuste psicológico; 2) Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales; 3) Descenso del rendimiento académico y 4) Aparición de conductas disruptivas. La IE y las HHSS en el ámbito educativo funcionan como vía de mejora en el desarrollo socioemocional, siendo capaces de reconocer las emociones, explicarlas, comprenderlas y manejarlas.

Este trabajo expone un programa de intervención con niños/as (8-12 años) en un colegio público en la Comunidad de Madrid. El objetivo es dotar a los niños/as en diferentes habilidades para la mejora de la IE y HHSS. Los participantes muestran dificultades en HHSS y en el control de emociones al comenzar el programa. Éste es ofertado por el AMPA, compuesto de 12 sesiones, dos de ellas para padres. Se realiza una evaluación pre-post aplicando el cuestionario EQ-i:YV.

La intervención cognitivo-conductual se aborda empleando diferentes técnicas específicas. Los resultados obtenidos evidencian la mejoría de los participantes.

Palabras clave:

Inteligencia emocional, habilidades sociales, intervención cognitivo-conductual, regulación emocional

Estudio de caso: la importancia de trabajar la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales en contextos de Primaria

Estefanía Alonso Moreno, Elena Ortiz Sousa y Miriam Pérez Sola

RESUMEN

A continuación, se expone el programa de intervención realizado con niños/as de entre 8 y 12 años de un colegio público de la Comunidad de Madrid.

El objetivo principal es dotar a los participantes en diversas habilidades para la mejora de su Inteligencia Emocional (IE) y de sus Habilidades Sociales (HHSS). Nos centramos en el reconocimiento de las emociones, explicación, comprensión y manejo, fomentando su autoestima, asertividad y empatía. La inclusión al programa es realizada a través de los progenitores y gestionada por el AMPA.

La intervención está compuesta por 12 sesiones, con una al inicio y al final efectuada con los tutores. Para poder comprobar la efectividad del programa se realiza una evaluación psicológica pre-post aplicando el cuestionario EQ-i:YV. La intervención se aborda desde una aproximación cognitivo- conductual. Los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos tras la intervención evidencian la mejoría de los participantes y la efectividad del programa.

Atendiendo a las puntuaciones obtenidas se observa una mejora en todas las escalas evaluadas, excepto en el ítem de manejo de estrés y emociones, en el caso de los varones. Las puntuaciones postratamiento muestran un perfil con adecuadas habilidades en su IE, obteniendo una puntuación centil total de 60 en el caso de los chicos, y de 80 en las chicas. De esta manera, el programa ha sido efectivo en la mejora de sus capacidades, siendo necesaria la práctica continua de las técnicas de regulación emocional aprendidas en las sesiones.

Palabras clave:

Inteligencia emocional, habilidades sociales, intervención cognitivo- conductual, regulación emocional

La Celebration Assembly en el Sistema Educativo Español: hacia la mejora de la gestión del aula

Eva Bombín Orgaz y Esther Sanz de la Cal

RESUMEN

Este estudio pretende poner de relieve las investigaciones y legislación sobre los diferentes elementos y técnicas entendidos como gestión de aula en Primaria, en Inglaterra y España.

En primer lugar, se realiza una observación directa de las técnicas de gestión de aula durante cuatro semanas en el Holy Trinity Primary School (Richmond, Londres) y durante nueve en el CEIP Domingo Viejo (Melgar de Fernamental, Burgos). Se diseña una parrilla para la recogida de datos con cinco ítems correspondientes a los aspectos del comportamiento y subsecuentes técnicas de gestión del aula. El resultado del análisis de los datos nos llevará a un conocimiento profundo de las técnicas observadas.

En segundo lugar y como resultado del análisis de los datos observados, se pretende implementar una de las técnicas del sistema educativo británico en el español, la Celebration Assembly, una rutina que honrará los logros académicos y personales del alumnado tanto dentro como fuera del centro educativo.

Para ello, se diseña y se pone en práctica una versión adaptada de la Celebration Assembly para el CEIP Domingo Viejo. Participará todo el centro, 127 alumnos y 12 docentes de Infantil y Primaria. Además, se analiza el impacto de esta técnica inglesa en el contexto educativo español, en particular sobre el comportamiento de los niños de Primaria. Se usarán encuestas previas y posteriores que se centran en medir el grado de satisfacción de los alumnos. Asimismo, se pasan también encuestas a los docentes para identificar problemas, opiniones profesionales y mejoras.

Palabras clave:

Gestión de aula, Celebration Assembly, Sistema Educativo Británico, Sistema Educativo Español.

Taller de batucada para todos: estrategias didácticas para una puesta en escena con instrumentos reciclados

Eva Tudela Calvo y Laura Olivar Ruiz

RESUMEN

La música como arte, es un elemento identitario en el aula y base inspiradora de momentos que generan cohesión, propician la expresión de emociones y activan cuerpo y mente.

A través de la creación de una performance con un grupo de percusión afrobrasileña (BATUCADA), pretendemos poner en práctica estrategias didácticas que permitan sentir y llevar el ritmo en grupo, teniendo conciencia del propio cuerpo y de la inercia del grupo; desenvolverse con el canto hablado imitando un tambor y cooperar en la memorización de algunos ritmos brasileños. Generamos la idea de que a través de un aprendizaje divertido como lo es la percusión, somos capaces de adquirir y aprender elementos conceptuales más abstractos de la música y ser más conscientes de nuestro yo respecto al otro.

Por todo ello, proponemos un taller de expresión artística a través de la creación de una batucada en el que se facilitará al profesorado dos actividades aplicables a un aula con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). La primera parte del taller consistirá en la preparación y creación de instrumentos de percusión afrobrasileña con tres materiales reciclados (madera, plástico, metal). En la segunda parte se introducirán ritmos propios de esta cultura para formar una batucada.

Dada la realidad actual de nuestros centros educativos con alumnado con capacidades y culturas diversas, esta actividad, además, facilita la cohesión, inclusión y pertenencia a un grupo, dando a la música, a través de la percusión, un valor que va más allá del aprendizaje, conectando con la arteterapia como facilitador de la expresión de emociones.

Palabras clave:

Batucada, percusión, reciclado, expresión artística, creación, aprendizaje, inclusión

Flipping First: invirtiendo la clase, invirtiendo la metodología

Gema de Pablo González y Mariano Sanz Prieto

RESUMEN

Flipping First es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que participan diferentes países que son: España, Polonia, Hungría, Holanda, Bélgica y Reino Unido. Los objetivos que persigue este proyecto son:

- Promover el uso de la metodología de aula invertida.
- Proporcionar a los docentes la formación necesaria.
- Mostrar qué herramientas se pueden utilizar.
- Generar diferentes recursos en formato audiovisual para su uso en el aula.

Existen diferentes acciones para llevar a cabo los objetivos propuestos, estas son:

- Diseño del entorno.
- Elaboración del manual de uso.
- Desarrollo de los recursos audiovisuales.
- Implementación del entorno.
- Proyecto piloto con profesores.
- Proyecto piloto con alumnos.

Dentro del proyecto hay formación para la capacitación docente en esta metodología, además de formación sobre metodologías activas. Así como sobre las diferentes herramientas tecnológicas para la realización de recursos. Además, existe un entorno de aprendizaje en Moodle para poder realizar la formación y un canal de Youtube donde están disponibles los recursos.

Todo el trabajo desarrollado se encuentra disponible en el manual de uso y los diferentes “newsletters” que se han realizado a lo largo del proyecto. Además, se han realizado diferentes eventos presenciales para dar a conocer el proyecto a los profesores de diferentes instituciones educativas. En total en cada país se ha llegado a cincuenta participantes, haciendo un total de 300 personas. Y por último se ha realizado una amplia difusión a través de redes sociales.

Palabras clave:

Flipped-Classroom, Metodologías activas, EPortfolio, Inteligencias múltiples

Uso del teléfono móvil en adolescentes que viven en hogares sin compañía de hermanos

Gloria Pérez de Albéniz Garrote y María Begoña Medina Gómez

RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar el uso que realizan del teléfono móvil aquellos adolescentes que han crecido sin tener hermanos en casa con los que poder compartir momentos de ocio, y si existen diferencias significativas por género.

Para ello, se aplicó un cuestionario con respuesta tipo Likert a 42 adolescentes, de entre 13 y 20 años, que vivían solos con sus padres. En general, los adolescentes opinan que hacen un buen uso del móvil, que su utilización no repercute en su rendimiento escolar, estado de ánimo, hábitos de sueño ni economía. Informan de un mayor uso abusivo en los demás que en sí mismos. Creen que cuando se pregunta a sus padres y a otras personas de su entorno sobreestiman el tiempo que los adolescentes pasa con el móvil.

En cuanto al género, los resultados indican que, en horario nocturno, las chicas están más pendientes y hacen mayor uso del teléfono, que tienen más peleas con los padres por la utilización inadecuada del dispositivo, que creen distraerse más con pensamientos sobre qué hacer con él cuando puedan utilizarlo, que su uso influye en su rendimiento escolar y reconocen una posible adicción o abuso, tanto en sí mismas como en personas de su entorno, con mayor frecuencia que los varones.

Sería interesante contrastar la opinión de otros agentes educativos para tomar las medidas preventivas y normativas correspondientes para que el uso del móvil no repercuta de manera negativa en la vida de los adolescentes.

Palabras clave:

Adolescentes, uso del móvil, género, hijos únicos

Una nueva mirada al sistema de protección infantil: los buenos tratos y la resiliencia

Icía García Varona María, Ángeles Martínez Martín, Raquel Ledesma Martínez, Leire Palomero Sánchez, Sandra Lázaro Pérez y Laura Sáez Torres

RESUMEN

El número de situaciones de maltrato contra los más jóvenes, así como la gravedad de los casos, constituye un tema a considerar. Los expedientes de menores en situación de desprotección registrados en 2017, reflejan un aumento de un 8% y los acogimientos residenciales que se formalizaron ese mismo año como medida de protección fueron 17.527. Los menores en acogimiento residencial reportan altos índices de victimización e insatisfacción personal, falta de expectativas, problemas emocionales, conductuales, así como alteraciones psiquiátricas y psicológicas. Todo ello ligado a que, si el entorno alternativo de convivencia que se ofrece a los menores no provee de experiencias reparadoras, si no se configura como un entorno de seguridad, se expondrá al niño al componente iatrogénico, suponiendo un riesgo de revictimización.

Objetivos

Reflexionar sobre el modelo tradicional de actuación en los centros de protección y ofrecer opciones centradas en el paradigma de los buenos tratos y la resiliencia. Proponer una intervención basada en la génesis de modelos vinculares seguros a través de la afectividad, el uso de terapias la superación del trauma (mediante el arte y la búsqueda de trascendencia) y la potenciación de la participación y la pertenencia. Metodología: Revisión sistemática.

Resultados

Aumento de la actuación reparadora - terapéutica. Implicación de los profesionales como guías que proporcionan apoyo a los menores residentes en centros de protección.

Conclusiones

Solo desde el prisma de acompañar a los niños en su proceso de desarrollo tras el sufrimiento, será factible la reparación del daño y el despertar a una nueva perspectiva.

Palabras clave:

Resiliencia, buenos tratos, protección a la infancia, trauma, maltrato

Razones de la elección de Educación Plástica, Visual y Audiovisual entre el alumnado de 4º de ESO

Jairo Ortiz-Revilla y Raquel Sanz-Camarero

RESUMEN

Es conocida la extendida creencia de la supuesta baja dificultad, así como la concepción errónea de la naturaleza de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Con la actual ley educativa, la práctica de esta asignatura se deriva de una elección entre varias materias ofertadas. En relación con este panorama se presenta un estudio piloto de corte cualitativo cuyo objetivo es identificar y elucidar las razones por las que el alumnado que va a cursar 4º de ESO escoge la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

El estudio se ha llevado a cabo en el curso académico 2018/2019 y los datos provienen de una muestra compuesta por 36 estudiantes de 4º de ESO de un instituto público situado en la provincia de Zaragoza que respondió a una pregunta abierta acerca de dichas razones. Se generaron de manera inductiva cinco categorías —por agrado, por fácil superación, por descarte, por amistad y por importancia— que englobaron la totalidad de explicaciones encontradas en las respuestas. Sin embargo, solo una de ellas —por importancia— hace alusión al valor educativo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual para la formación integral.

Esta detección visibiliza una problemática educativa que requiere acciones urgentes en pro de eliminar las concepciones erróneas de la naturaleza de esta asignatura y enaltecer su importancia.

Palabras clave:

Educación Secundaria Obligatoria, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, elección, investigación cualitativa

Propuesta didáctica para trabajar los estados del agua a través de la metodología de la indagación en 3º E.P.O. en lengua inglesa

Javier Da Silva Domingo

RESUMEN

Objetivos

- Valorar la incorporación del método educativo de indagación para alumnos de 3º
- Lograr que todo el alumnado desarrolle su propio conocimiento.
- Conseguir que el alumnado utilice la metodología de la indagación para adquirir su aprendizaje.

Metodología

Estudio longitudinal cuasiexperimental multivariado de 2 semanas de intervención, con 7 sesiones de 50 minutos. Los alumnos cursan 3º de EPO, con una edad de 8---9 años, con dos grupos de 25 por curso de sección bilingüe, en inglés. El grupo Control (A) sigue un procedimiento, explicación del profesor, ejemplos y uso de material visual. El grupo experimental (B) sigue la metodología de la indagación. Los experimentos: from solid to liquid, from liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid.

Materiales: termómetro, calentador de agua, cuaderno, recipientes, secador de pelo, reloj, tela, agua.

Resultados

La media obtenida en la evaluación por los alumnos del Grupo Control ha sido de 7,52, la obtenida por los alumnos del Grupo de Intervención ha sido de 8,92.

Contribuciones

Cambio de una enseñanza tradicional a una enseñanza activa por parte de los alumnos, aprendizaje a través de sus vivencias propias. Incorporación de nuevos contenidos a través de la experimentación, con gran motivación

Palabras clave:

Indagación, cambios de estado, agua, Educación Primaria

Revisión y reflexión sobre la corporeidad durante el periodo de Educación Obligatoria

Javier Palacios Gómez

RESUMEN

El fin es realizar una revisión y reflexión de la presencia corporal en las aulas durante el periodo de la escolarización obligatoria. El objetivo es aprovechar y usar esta corporeidad “inactiva” para desarrollar contenidos curriculares en todas las áreas de la educación.

El cuerpo, en la vida cotidiana, funciona como un conjunto único junto al cerebro, pero la escuela tiende a tratarlo como si fueran elementos independientes. El cuerpo pasa a ser “responsabilidad” de áreas como el de educación física, mientras en otras, el alumnado se convierte en incorpóreo.

Desde la etapa de Educación Infantil el cuerpo está presente en el desarrollo de contenidos en todas las áreas, ya bien como instrumento de experimentación, intermediario para desarrollar contenidos o con una finalidad catártica. Con los cambios de etapa, la escuela tiende a transformar cuerpos móviles en cuerpos dóciles, es decir, en incorpóreos. Se utiliza la manipulación en ciertas actividades, pero con limitación de movimientos y espacios. En algunos casos, se implementan técnicas con el fin de buscar un clima de trabajo “óptimo” en momentos en el que el alumnado se encuentra “sobre- activado”.

El cuerpo y su inactividad interfiere en los ciclos de atención. El cuerpo necesita desconexiones, al igual que el cerebro, pero en este caso atendiendo a su naturaleza, el movimiento.

Ante dicha necesidad, podemos involucrar al cuerpo en las distintas áreas de educación, no solo para desarrollar contenidos corporales, sino también en el de contenidos específicos de otras áreas, facilitando así el desarrollo cognitivo y corporal.

Palabras clave:

Corporeidad, movimiento, regulación corporal

Modelos parentales y carencia en habilidades emocionales

Joaquín Sánchez Cabezas

RESUMEN

La siguiente comunicación se encuadra dentro de una línea investigativa de infancia y educación teniendo tres objetivos principales: el primero, encontrar vínculos entre la variación de los modelos parentales y la variación de los modelos de sociedad, el segundo, encontrar relaciones entre modelos parentales excesivamente restrictivos o excesivamente laxos y un desarrollo insuficiente de habilidades emocionales y el tercero, encontrar elementos de referencia para plantear modelos parentales que desarrollen una educación emocional madura.

Se analizan las concepciones acerca del amor, la seguridad y la libertad como tres necesidades básicas del ámbito psicológico abordando los modelos sociales actuales y los efectos emancipatorios en el individuo. Se plantean igualmente las expectativas volcadas en la implicación de los otros en la superación de necesidades del propio individuo.

Las conclusiones de esta comunicación son en primer lugar que para una capacitación emocional es fundamental estimular la autonomía y ayudar a identificar y afrontar los sentimientos, en segundo lugar, que los progenitores emocionalmente competentes configuran de manera importante la destreza de hijos emocionalmente competentes y en tercer lugar, que ciertos modelos de crianza son reproducidos en la sociedad líquida produciendo consecuencias limitadoras para el individuo y desarrollando modelos de grupo acordes.

Se pretende asimismo ofrecer pautas de crianza y aportaciones prácticas al desarrollo integral del niño refiriendo algunas características de la parentalidad bien tratante y algunos modos de desarrollar capacitación emocional.

Palabras clave:

Apego, crianza, habilidades emocionales, modelos parentales, necesidades básicas

Proyecto internivelar de animación a la lectura en inglés a través de las inteligencias múltiples. Let's create a book!

Judith Sancibrián Rojas y Esther Sanz de la Cal

RESUMEN

En el presente trabajo se expone el proyecto internivelar de animación a la lectura en lengua extranjera llamado Let's create a book! que se ha llevado a cabo en un colegio de Burgos. La propuesta consiste en la elaboración y narración de seis cuentos en inglés elaborados por los estudiantes de una de las clases de 6º de Educación Primaria (E.P.O.) para los alumnos de 3º de Educación Infantil (E.I.). A lo largo de este proyecto, se pretende que el alumno sea verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Se van a dar determinadas pautas para que el trabajo llevado a cabo cada día esté organizado y los alumnos comprendan lo que se espera de ellos. Sin embargo, van a tener libertad para su realización.

Del mismo modo, a lo largo de este proyecto de carácter práctico se han incluido las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983-1995), de manera que cada alumno ha participado aportando aquello en lo que tiene una mayor destreza, en función de la capacidad en la que destaca; complementando y favoreciendo así al grupo.

Esta propuesta de intervención planteada pretende transmitir el gusto por la lengua extranjera, presentándola a partir recursos lúdicos y creativos como el cuento.

Como conclusión se puede decir que desde el momento en el que se planteó la propuesta, los estudiantes de 6º E.P.O. mostraron interés y motivación por ponerla en práctica. Trabajaron adecuadamente durante todo el proceso, consiguiendo transmitir a los niños de 3º E.I. esa magia y complicidad que únicamente un cuento puede hacer llegar.

Palabras clave:

Proyecto internivelar, animación a la lectura, inglés, Educación Primaria, Educación Infantil, Inteligencias Múltiples, cuento

Ciencias experimentales en un aula inclusiva en Primaria

Laura Galarreta Delgado y María Ileana Greca

RESUMEN

En el presente trabajo, se diseña e implementa una propuesta didáctica, sobre el aprendizaje de las ciencias experimentales en base a la indagación científica.

Para hacerlo efectivo, se ha ejecutado una revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión y su implicación en un aula de educación inclusiva, en la que los alumnos deberán ser capaces de adquirir y desarrollar los objetivos de la Unidad Didáctica planteada, mediante la metodología de la indagación.

Por lo tanto, se ha diseñado una propuesta de intervención llamada “Encendemos nuestras bombillas” dirigida a discentes de 6º de Educación Primaria, donde se han efectuado las adaptaciones propias que requiere el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (concretamente en este caso, alumnado con altas capacidades y parálisis cerebral). Se ha partido de una situación-problema donde el grupo-clase ha tenido que indagar, experimentar y verificar hipótesis, en un contexto inclusivo.

Para concluir, se ha elaborado una evaluación cualitativa y cuantitativa, que ha permitido evaluar la puesta en práctica de esta Unidad Didáctica, evidenciando que es posible y beneficioso para todos, la práctica de esta metodología en un contexto inclusivo.

Palabras clave:

Educación Primaria, indagación, Educación Inclusiva, Investigación-Acción y electricidad

La enseñanza de inglés en personas adultas con necesidades educativas especiales: situación actual y perspectivas futuras

Leticia Blázquez Arribas, María Amor Barros del Rio, Elena Alcalde Peñalver
y Concetta María Sigona

RESUMEN

La actual legislación europea sobre la cuestión educativa de personas con Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE) sostiene el derecho de recibir un aprendizaje permanente en lenguas extranjeras que pueda favorecer las relaciones sociales y las condiciones laborales.

En este trabajo se analiza la enseñanza de idiomas a personas adultas con NEE desde una doble perspectiva: recogida de información sobre la experiencia docente, las actitudes y las creencias sobre el alumnado con discapacidad, y búsqueda detallada sobre recursos tecnológicos actuales diseñados para mejorar las competencias comunicativas entre dicho alumnado.

Los resultados describen que los docentes muestran actitudes positivas sobre la integración del alumno con discapacidad, pero presentan muchas dudas sobre cómo hacerlo y, sobre todo, se cuestionan la importancia y la metodología necesaria para instruir en un idioma extranjero. Además, se advierte que los recursos online disponibles en el contexto español demuestran una falta de adaptación a las capacidades de cada estudiante, impidiendo que aprendan significativamente.

Para solventar esta situación, el proyecto actual En-Abilities (perteneciente a ERASMUS+) propone una herramienta integral que promueve la igualdad y la inclusión de estudiantes adultos con NEE, fomentando el aprendizaje autónomo de idiomas e implementando un entorno de aprendizaje virtual diseñado en base a las directrices del Diseño Universal de Aprendizaje y del World Wide Web Consortium.

Palabras clave:

Necesidades educativas especiales, enseñanza de idiomas, diseño universal, aprendizaje virtual, inclusión

Formación docente y estrategias utilizadas en el aula para fomentar la conducta autodeterminada del alumnado con discapacidad intelectual

Leticia Blázquez Arribas, María Isabel Calvo Álvarez y María Begoña Orgaz Baz

RESUMEN

La concepción actual de la discapacidad intelectual y del desarrollo (en adelante, DI/DD) considera al contexto y a los apoyos individualizados necesarios para reducir las discrepancias que hay entre la persona y el entorno en el que se desenvuelve, favoreciendo su inclusión social.

Uno de los objetivos de este trabajo es conocer la formación que tienen los docentes de educación especial sobre la conducta autodeterminada e identificar las estrategias utilizadas para fomentar dicha conducta entre el alumnado con discapacidad.

Para ello se utiliza el Cuestionario sobre Autodeterminación para Profesores (Peralta y González-Torres, 2013), dividido en distintas secciones: concepción de conducta autodeterminada, creencias y opiniones sobre la autodeterminación en personas con DI/DD, estrategias diarias que fomentan dicha conducta y dificultades que encuentran para ponerlo en práctica.

Hasta el momento, se han analizado las respuestas de 36 docentes. Los resultados indican que más de la mitad creen que ser o no autodeterminado depende del grado de discapacidad y, además, no entienden la autodeterminación desde todas sus dimensiones. Sin embargo, afirman utilizar estrategias que ciertamente fomentan dichos contenidos; por lo tanto, se percibe un desconocimiento sobre el concepto de autodeterminación y sus beneficios.

Conocer esta realidad permitirá comprobar si las estrategias utilizadas por docentes influyen en el grado de autodeterminación del alumnado.

Palabras clave:

Discapacidad intelectual y del desarrollo, autodeterminación, educación especial, formación docente

El cuerpo objeto educativo

Lorena Velasco-Santos

RESUMEN

El presente artículo aborda un estudio descriptivo de los valores del cuerpo de 536 estudiantes de primero de Bachillerato en el curso 2014/15 en Castilla y León. Como instrumento de medida utiliza el elaborado por Casares y Collados (1998), compuesto por 250 ítems agrupados en 10 bloques que definen los valores del cuerpo. Los resultados son expresados en forma de puntuaciones y traducidos a una representación jerárquica que posiciona por orden de agrado e importancia los 10 valores.

Se realizan dos análisis diferenciados que contemplan como variable independiente los 250 ítems del test o los 10 valores del cuerpo por éste definidos. En ambos casos se llevan a cabo dos procedimientos distintos, análisis de frecuencias y de valores medios, resultando en este segundo caso en jerarquías coincidentes teniendo en cuenta ambas variables independientes.

Se resumen las tendencias generalizadas en base a la coincidencia de las jerarquías descritas, anotando como valor del cuerpo indiscutiblemente más agradable el placer y menos agradable el religioso.

Asimismo, valores más superficiales como el estético resultan más agradables, y más profundos como el ético menos agradable. La disciplina corporal parece antojarse innecesaria en un contexto en que el hedonismo gana la batalla a cualquier sacrificio del cuerpo. El cuerpo no es a priori una conquista educativa, más bien éste permanece silenciado e inmóvil, a disposición de su haber y valor intelectual, por lo que el reto es doble, educar el cuerpo y hacerlo de la manera menos alienante posible, facilitándole el reencuentro con sus virtudes humanas.

Palabras clave:

Jerarquía axiológica; bachillerato; Castilla y León; disciplina; placer

Programa de intervención de la escuela secundaria basado en el asesoramiento colaborativo y el clima motivacional del aula

Lourdes Martín García, Juan Antonio Huertas Martínez y Noemí Bardelli

RESUMEN

Objetivos

- Crear espacios de reflexión.
- Incitar a mejorar la praxis docente.
- Mejorar clima motivacional del aula.
- Optimizar rendimiento académico.

Metodología: cuasi experimental pre-post con grupo de cuasi control.

Discusión: el asesoramiento colaborativo (Sánchez, 2000; Montanero, 2014) que lleva años proponiéndose inspiró la construcción de un programa de asesoramiento psicopedagógico que nació con el objetivo de mejorar el clima motivacional y de clase en aulas de secundaria (Bardelli, 2017). Esta experiencia que se realizó en Argentina, demostró dar un paso más allá, puesto que facilita la creación de vínculo entre orientador y asesor con el empleo de relatos inspirados en realidades problemáticas típicas del aula. Estos casos incitan a ambos profesionales a reflexionar sobre aspectos educativos, y este pensamiento compartido provoca la elaboración de metas conjuntas, consensuadas, que se traducen en cambios. Además, el programa confeccionado confronta las creencias, valoraciones de los estudiantes y las propias acciones docentes, a partir de filmaciones de clase que sirven de instrumento para reflexionar sobre el trabajo en el aula.

Resultado o conclusiones: los resultados de esta experiencia piloto constataron una mejora no solo en el clima motivacional de clase, sino también supuso un claro avance en el rendimiento del alumnado y en la satisfacción docente (Bardelli, 2017).

Actualmente, nos proponemos consolidar y validar internacionalmente esta estrategia de asesoramiento, a partir de la realización de un estudio comparativo entre centros educativos de distinta índole (centro concertado, formación profesional, de educación especial y de alumnos en riesgo de exclusión social) en España y en Argentina.

Palabras clave:

Programa de intervención, asesoramiento colaborativo, clima motivacional de clase

Herramientas sencillas para utilizar mañana mismo el Flipped Classroom

Luis Daniel Pérez Salgado

RESUMEN

A pesar de situarnos en la era de la educación 3.0, nos encontramos que numerosos docentes no se atreven a introducir el Flipped Classroom en el aula debido a diversas razones como el desconocimiento o el simple rechazo a algo nuevo.

De este modo, el objetivo final de este artículo es que el profesor se sienta cómodo con este modelo pedagógico y sepa usarlo sin complicaciones, acercándole herramientas sencillas de manera intuitiva y simple.

Dado que el Flipped Classroom es recibido en casa mediante elementos multimedia, la plataforma usada será Youtube ya que su accesibilidad es universal y sobradamente conocida. Los programas y aplicaciones utilizados serán variados y asequibles con la finalidad de crear un vídeo que sea visto por el alumnado fuera del aula:

- Doceri (app para tablet) es una pizarra digital que te permite crear narraciones.
- GeoEnZo (programa de ordenador) es una pizarra digital para realizar dibujo técnico.
- ApowerSoft (programa de ordenador) es un capturador de pantalla; grabación de vídeo estándar en distintas versiones.

Si se aclaran y concretan las herramientas reales a utilizar, el profesorado se sentirá más capaz y más seguro de usarlas para poder crear un aula más dinámica, actual y motivadora.

Palabras clave:

Flipped Classroom, clase al revés, herramientas sencillas, programas

Primeros pasos de la Orientación Vocacional en Educación Secundaria desde la Cooperación Internacional.

Mara García Rodríguez

RESUMEN

La Orientación Académico-Profesional durante la Educación Secundaria no se trata de un área de interés prioritario dentro del Sistema Educativo boliviano, aunque si se establece dentro de la Ley Educativa Constitucional. Esto se traduce en un índice de deserción universitaria y cambio de carrera del 60%. Los objetivos planteados en el caso de estudiantes han sido desarrollar el proceso de toma de decisiones, identificar sus capacidades, motivaciones e intereses y mostrar las distintas opciones educativas y sus salidas profesionales.

Los objetivos planteados hacia el personal docente fue el manejo detallado de un Programa de Orientación Académico Profesional (POAP) y la elaboración de un Plan de Acción Tutorial (PAT) real. Los métodos utilizados fueron el cuestionario CIV sobre intereses vocacionales (2013), el inventario IP de Thurstone y CIPSA sobre intereses profesionales, el cuestionario CDI de desarrollo vocacional y el registro de preferencias vocacionales Kuder-C.

Los resultados obtenidos en el informe de evaluación final muestran un incremento del grado de conocimiento laboral y de autoconocimiento en relación a las preferencias académicas. El mayor problema identificado fue la escasa madurez vocacional que presentan los estudiantes de último curso de Secundaria, etapa donde la decisión vocacional debería de ser completamente clara, al menos en dos opciones. Queda por determinar el número de estudiantes que muestren abandono y/o deserción universitaria en el curso 2018-2019.

Palabras clave:

Programa de orientación académico profesional, orientación vocacional, madurez vocacional, Educación Secundaria, cooperación internacional, toma de decisiones

VIR-TEACH: Innovación docente para la formación del profesorado de idiomas.

María Amor Barros del Río, Concetta Maria Sigona y María Simarro Vázquez

RESUMEN

La formación de los futuros docentes de idiomas a menudo adolece de un uso de metodologías docentes obsoletas, una estructura fragmentada entre sus fases teórica y práctica y una proyección excesivamente local que limita el futuro ejercicio docente a nivel internacional. Por eso, el proyecto europeo VIR-TEACH¹ tiene como objetivo la creación de una herramienta virtual que facilite la formación coordinada e integral de los futuros profesores de idiomas en Europa a través de:

- La creación un espacio digital abierto para promover el intercambio de metodologías y buenas prácticas.
- La implementación de recursos digitales que favorezcan una mayor coherencia y seguimiento entre las fases formativa y práctica.
- El establecimiento de redes internacionales que faciliten la movilidad y el intercambio.
- El diseño de protocolos y líneas de actuación comunes al Espacio Europeo de Educación Superior.

Los resultados serán un mejor uso de las tecnologías digitales en el entorno educativo, una orientación más personalizada del proceso de aprendizaje y la creación de cursos y prácticas de carácter transnacional.

Palabras clave:

Innovación docente, formación del profesorado, idiomas, VIR TEACH

¹ El proyecto VIR-TEACH (A VIRtual Solution for a comprehensive and coordinated training for foreign language TEACHERs in Europe, Ref. 2018-1-ES01-KA203-050045) se enmarca en el Programa ERASMUS+, Asociaciones Estratégicas de Educación Superior. El consorcio está coordinado por la Dra. M^a Amor Barros de la Universidad de Burgos, y lo componen un total de 5 países: España, Polonia, Bélgica, Portugal y Rumanía.

Valoración del impacto sobre el alumnado y los docentes de Educación Secundaria y bachillerato de prácticas científicas en actividades colaborativas con la Universidad de Burgos

María Díez-Ojeda, Natalia Muñoz-Rujas, Eduardo A. Montero, Ileana M. Greca y Fernando Aguilar

RESUMEN

Actualmente el alumnado español debe plantearse desde temprana edad el escoger una línea donde posteriormente centrará sus estudios universitarios. La mayoría de estos alumnos se guían por su afinidad con las asignaturas cursadas hasta ese momento, por interés social, económico o familiar.

En la universidad de Burgos se llevan a cabo diferentes proyectos de colaboración con Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, en los cuales se da a conocer, principalmente a alumnos de Bachillerato, los diferentes grados y sus salidas profesionales o las aulas tanto teóricas como prácticas. En este último caso es conocida las intervenciones realizadas con institutos que imparten el Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE), promovido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para alumnos de 1º y 2º de bachillerato. No obstante, recientemente hemos llevado a cabo otra intervención ampliando al último año de ESO organizada con la colaboración de docentes de la universidad con un instituto ordinario.

El presente estudio recoge la valoración del impacto que han tenido algunas de las prácticas científicas aplicando la metodología STEM, realizadas por el Departamento de Ingeniería Electromecánica y el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales en las distintas intervenciones en las que han participado alumnos de 4º de ESO, y de 1º y 2º de Bachillerato. Se realiza un estudio por separado en función de la actividad que se ha desarrollado, efectuando un análisis cualitativo de la percepción de los estudiantes, profesores de instituto y docentes universitarios y concluyendo con un análisis cuantitativo comparativo de cada grupo y la muestra total.

Palabras clave:

Educación Secundaria, Bachillerato de Investigación y Excelencia, Universidad, STEM

La resolución de conflictos a través de la inteligencia emocional

María González Castillo y María Isabel Luis Rico

RESUMEN

Objetivos

Determinar si el desarrollo de la autorregulación emocional permite al alumnado del primer curso de segundo de Educación Infantil resolver sus conflictos de manera autónoma dentro del ámbito educativo.

Metodología

Se ha utilizado una metodología cualitativa, triangulando los datos en utilizando el programa Weft-Qda para analizar los datos en base al marco teórico y la evaluación de los resultados obtenidos en un pretest y un postest aplicado a un grupo control y a otro experimental con quien se llevó a cabo la propuesta didáctica titulada “La maleta de las emociones”.

Discusión de los datos

Este estudio refleja que los principales conflictos a esta edad surgen enfrentamientos con los adultos o con sus iguales y que muchos de ellos son producidos por una excesiva impulsividad, la incapacidad de autorregular su comportamiento o el egocentrismo.

Diversas estrategias utilizadas han promovido el establecimiento de límites claros, la disminución de las conductas disruptivas, la autorregulación, el autoconocimiento emocional y que el clima en el aula sea más agradable.

Resultados y/o conclusiones

Por tanto, este estudio demuestra como así afirma la UNESCO que el desarrollo de estrategias que permiten la regulación emocional incide de manera positiva en la prevención y resolución de conflictos. La utilización de técnicas de modificación conductual ha resultado exitosa al ser aplicado en un aula de niños de 3 años.

Palabras clave:

Resolución de conflictos, inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal y técnicas de modificación conductual

Evaluación de la eficacia de un programa de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales en Educación Primaria

Miriam Pérez Sola, Elena Ortiz Sousa y Estefanía Alonso Moreno

RESUMEN

A continuación, se presenta el programa de intervención realizado con población infanto-juvenil de entre 8 y 12 años de un colegio público de la Comunidad de Madrid. El objetivo principal es dotar a los participantes en diversas habilidades para la mejora de su Inteligencia Emocional (IE) y de sus Habilidades Sociales (HHSS). Para poder comprobar la efectividad del programa se realiza una evaluación psicológica pre-post aplicando el cuestionario EQ-i:YV. La intervención se aborda desde una aproximación cognitivo-conductual.

Los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos tras la intervención evidencian la mejoría de los participantes y la efectividad del programa. Tal y como apoya el marco teórico de IE y HHSS, ha quedado reflejado en el programa como los alumnos han sido capaces de adquirir nuevas habilidades y reforzar aquellas ya existentes creándose incluso vínculos de amistad entre algunos participantes. Además, entre aquellos participantes que ya mantenían relación, se han podido observar relaciones más positivas estableciéndose nuevos discursos antes inexistentes, sobretodo en solución de problemas y en elaborar críticas constructivas.

Al realizar la intervención, creemos haber influido en el descenso de probabilidades de desarrollar algunos problemas asociados a bajos niveles de IE ya nombrados por Extremera y Fernández-Berrocal: 1) Déficit en niveles de bienestar y ajuste psicológico; 2) Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales; 3) Descenso del rendimiento académico y 4) Aparición de conductas disruptivas.

De este modo creemos fundamental incorporar este tipo de programas en el currículum académico, como se efectúa en otros países.

Palabras clave:

Inteligencia emocional, habilidades sociales, intervención cognitivo- conductual, regulación emocional

La importancia de la metodología en el aprendizaje de la terminología contable. El juego de empresas

Pablo Aguilar Conde y Julio Mata Melo

RESUMEN

En el entorno del aprendizaje por competencias es cada vez más importante el “cómo” se enseña, partiendo del “que” se enseña es algo vertebral a la propia configuración de las materias dentro de cada grado universitario.

El objetivo de este trabajo es suministrar una metodología basada en el juego, que facilita la adquisición de los conocimientos básicos de las asignaturas básicas del área de contabilidad en los estudios de grado vinculados a la contabilidad y administración y dirección de empresas.

Para este objetivo, se desarrolla un “juego de empresas” que simula la actuación de un grupo de alumnos en una empresa, facilitando el aprendizaje colaborativo de los alumnos en la toma de decisiones.

Los resultados inferidos en el desarrollo del “juego de empresas” se pueden discutir grupalmente con los alumnos y a través del análisis de una serie de indicadores pueden llegar a servir de herramienta que facilite la evaluación continua de los alumnos.

Este trabajo pretende contribuir en la sistematización de un modelo básico de “juego de empresas” que abarque áreas básicas del desarrollo económico en el mundo de la empresa.

Palabras clave:

Contabilidad, simulación, juego de empresas, aprendizaje

Desarrollo y aplicación del Flipped learning con alumnos de altas capacidades en Educación Primaria

Paola Pedrosa Pérez

RESUMEN

La educación debe estar en constante cambio y por ello desde la innovación educativa se proponen metodologías alternativas a las tradicionales. Es habitual escuchar cómo se introducen nuevas metodologías dentro de las aulas para fomentar procesos de aprendizaje basados en el trabajo cooperativo, en evaluaciones formativas y en el desarrollo del sentido crítico de los alumnos. Algunos educadores están experimentando con la idea de una clase que utiliza un modelo de aprendizaje invertido, el cual cambia los métodos tradicionales de enseñanza, realizando las explicaciones teóricas de manera online fuera del aula y haciendo las actividades prácticas dentro.

Esta comunicación presenta una intervención educativa basada en el aprendizaje invertido o “Flipped learning” en una clase de 25 alumnos de Educación Primaria en la asignatura de Ciencias Naturales. Esta intervención se basó en la variación de los roles del docente y el alumno, las herramientas tecnológicas, los espacios y el tiempo de aprendizaje.

La evaluación de la intervención se realizó a los dos alumnos de altas capacidades que estaban en el aula. Para la evaluación del aprendizaje se utilizaron los exámenes de la asignatura observando un aprendizaje más significativo. Para la evaluación de la motivación se les aplicó una rúbrica en la que indicaban su satisfacción con las clases mediante una escala Likert en la que se utilizaron seis emoticonos graduados desde no me ha gustado nada a me ha encantado.

Los resultados de la escala de satisfacción mostraron resultados positivos en este aspecto.

Palabras clave:

Aprendizaje invertido, innovación educativa, metodología, nuevas tecnologías, altas capacidades

Método de estudio basado en el pensamiento

Paula Páramo Martínez

RESUMEN

Pronunciar 'Técnicas de estudio' produce en el alumnado un sentimiento de rechazo, porque "las clases para saber cómo hay que estudiar suelen ser, en general, bastante deficientes. Su ineficacia está en el hecho de que el consejo no se acepta, o que el estudiante no sabe aplicar la información a su caso particular" (Maddox, 1979, p.15-16).

Por esto, mi objetivo es describir mi método que permite desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento en el estudiante, tomando como punto de partida las herramientas de técnicas de estudio.

La metodología que aplico se centra en el razonamiento formulando preguntas. El propio alumno, a partir de una respuesta, genera nuevas preguntas donde el pensamiento continúa indagando. Ser capaz de elaborar una pregunta adecuada, implica comprender lo que se está preguntando (Elder y Paul, 2002).

Al alumno se le entregan unos materiales que actúan de base para guiarle en la confección de sus propias estrategias de aprendizaje.

El reto educativo del S. XXI, debe centrarse en enseñar a los alumnos habilidades de gestión de contenidos y no en la transmisión de conocimientos, ya que de esta forma se les estará proporcionando un desarrollo no solo académico, sino también personal y social para solucionar problemas de la vida real (Bahón, 2014).

Por esto en Centro Tr3bol - Pedagogía Paula Páramo quiero contribuir a este planteamiento, compartiendo y desarrollando mi método de estrategias de aprendizaje.

Palabras clave:

Habilidades del pensamiento, técnicas de estudio, el arte de preguntar, estrategias de aprendizaje

Innovación metodológica y recursos TIC para el estudio del estrés

Rosario Ausín Briongos

RESUMEN

En la actualidad nos encontramos en una situación de cambios importantes, lo que supone que nos tengamos que plantear modificaciones en cuanto a los modelos y estrategias docentes con respecto a los que se estaban utilizando hasta ahora. Estos hechos implican un cambio de cultura que atañe no sólo a docentes, sino también a discentes e instituciones educativas.

Los nuevos contextos exigen la necesidad de un trabajo colaborativo entre las diferentes partes, además de la incorporación de las TIC en el aula. Por ello y dado que resulta fundamental el uso de metodologías activas de enseñanza apoyadas en TIC, en el trabajo se expondrán y se analizarán las metodologías activas más utilizadas, así como las aportaciones más significativas de las TIC a la educación.

Asimismo, y tras haber llevado a la práctica una innovación educativa, en el ámbito de la prevención de riesgos profesionales y laborales, que versa sobre el estrés, se explicará la misma y se analizarán las respuestas de un cuestionario realizado al alumnado para la evaluación de ésta, con el objetivo de extraer las conclusiones sobre la necesidad de ligar obligatoriamente las metodologías activas con las TIC.

Palabras clave:

Metodología activa, TIC, innovación educativa, estudiante, docente

El enfoque STEAM en talleres inclusivos para alumnado con TEA

Sara Fernández Fernández, Sheila Castrillo Rodríguez, María Diez-Ojeda e Ileana M. Greca

RESUMEN

Actualmente se están llevando a cabo una serie de proyectos en educación formal y no formal con la finalidad de favorecer la inclusión en la sociedad, siendo el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) uno de los colectivos que más interés ha presentado y despierta para desarrollar estos proyectos. A esto se une la importancia que está tomando la realización de actividades extraescolares relacionadas con el aprendizaje de la ciencia y la tecnología intentando abarcar el enfoque STEAM, decantándose a la hora de llevar a cabo los proyectos por la realización de talleres en los que se suele abordar la robótica y la programación, excluyendo normalmente la ciencia.

La literatura nos indica que la enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) es una de las metodologías más efectivas para trabajar con alumnos con TEA ya que tiene sinergias con las estrategias educativas utilizadas con el alumnado con autismo. Por otro lado, diversos estudios ratifican que tanto la ECBI como el Proceso de Diseño de Ingeniería (PDI) son las metodologías más apropiadas para abordar el enfoque STEAM.

En el presente estudio se realiza una reflexión sobre los beneficios que aportan este tipo de talleres impartidos por docentes cualificados a través de la ECBI y el PDI como hilo conductor para el aprendizaje de conceptos científicos, tanto para los participantes como para los familiares. Se ha apreciado que estas metodologías favorecen la inclusión promoviendo actitudes de respeto y colaboración entre los participantes siendo muy valorada por las familias la formación pedagógica y didáctica.

Palabras clave:

TEA, Educación Primaria, STEM, ECBI, proceso de diseño de ingeniería

Innovaciones educativas en el ámbito matemático

Sara García Salinero y Silvia González Marín

RESUMEN

Objetivos

- Divulgar recursos educativos innovadores en el ámbito matemático.
- Averiguar el grado de conocimiento e implicación, por parte de los docentes, sobre la materia de innovación educativa en el campo matemático.

Metodología

Se pretende conceptualizar, a grandes rasgos, tres metodologías innovadoras escogidas al azar para su posible aplicación en la actividad docente actual, en concreto, en el ámbito matemático, desde educación infantil hasta secundaria. Estas tres metodologías son: Jump Math, Kumon y ABN. Así mismo, se realizará una encuesta dirigida a docentes de varios niveles educativos con preguntas sobre dichas metodologías. El resultado de ésta ofrecerá una valiosa información sobre el grado de implicación, conocimiento y difusión de las metodologías citadas.

Cogiendo como referencia recientes estudios en nuestro país, los resultados obtenidos en el ámbito matemático son muy desfavorables. Queda evidenciado que las innovaciones metodológicas aplicadas en este campo, favorecen la adquisición de aprendizajes como el cálculo, razonamiento y álgebra.

Conclusiones

A pesar de que actualmente son muchos los docentes que utilizan la tecnología para la búsqueda de información y recursos innovadores, la realidad es que en el ámbito matemático, todavía no se utilizan los recursos suficientes para motivar a los alumnos y conseguir que sus aprendizajes sean más significativos.

Contribuciones

- Mayor conocimiento sobre diversas innovaciones educativas para matemáticas.
- Evidencias prácticas fruto de la difusión de encuestas sobre el grado de implicación e integración de innovaciones educativas en el ámbito matemático.

Palabras clave:

Recursos e innovaciones educativas, matemáticas, método Kumon, Jump Math, método ABN

La enseñanza de valores a través de proyectos individualizados, para mejorar las relaciones dentro del aula

Virginia García de la Fuente y Eva García Laina

RESUMEN

La escuela constituye la base para formar al alumnado a nivel académico y personal. En nuestra investigación hemos utilizado un programa de intervención basado en los resultados del sociograma como método de detección de las conductas en el aula. Es en el aula donde se generan interacciones entre los alumnos y depende de ellas que el transcurso de las clases y el clima de trabajo sea el adecuado para la acción educativa.

Objetivo

- Conocer las relaciones que se forman en las aulas de educación primaria para crear estrategias de mejora de las relaciones del aula, a través de la enseñanza de valores por proyectos específicos e individualizados.

Metodología

Para obtener los datos, se utilizó la técnica del sociograma según el modelo de Díaz Aguado (2007). Con una muestra de 51 alumnos y dos grupos: el grupo experimental y el grupo control. Se trabajó con la metodología activa durante la intervención haciendo a los alumnos interactuar y reflexionar sobre los temas tratados. Pese a ello cada actividad cuenta con una metodología propia adaptada a la adquisición de valores que se pretende.

Resultados y/o conclusiones

Tras la realización de la intervención se ha concluido que las relaciones escolares dentro del grupo experimental han mejorado en un 14% en los dos ámbitos negativos. En el grupo control, no se ha observado mejora, en algunos casos han empeorado.

Palabras clave:

Valores, relaciones escolares, sociograma, metodología activa, roles

Estilos parentales: influencia en el desarrollo de la inteligencia emocional durante la etapa de latencia

Sugey Lolín Cabrera, María Dolores Cabrera y Armando Venegas De la Torre

RESUMEN

La presente investigación profundiza en el estudio de los Estilos Parentales y la Inteligencia Emocional (IE), con el objetivo de determinar cuál es el estilo de educación parental que más beneficia el desarrollo de la IE, mediante el establecimiento de una relación entre cada estilo de crianza y las tres áreas de esta inteligencia. Para lograrlo, se aplicó una investigación de campo de tipo correlacional y el método hipotético deductivo, con una muestra aleatoria por conveniencia.

La recolección de datos se realizó a través de la aplicación de los test TMMS-24 y PSDQ a docentes, para medir el nivel en cada una de las tres áreas de Inteligencia Emocional (percepción emocional, comprensión emocional y regulación emocional), de los 72 niños y niñas en etapa de latencia (7 a 11 años), y el estilo usado por sus representantes para educarlos.

Los resultados mostraron que el estilo parental utilizado con mayor frecuencia por la población estudiada es el democrático, y que este tiene una correlación mayormente positiva con la Inteligencia Emocional, por lo contrario, el estilo Parental Negligente fue el que presentó las correlaciones negativas más importantes. Esta investigación servirá como apoyo teórico para futuras investigaciones científicas en las que se estudie a profundidad ambos constructos y se consideren otros factores influyentes.

Palabras clave:

Estilos parentales, Inteligencia Emocional, percepción emocional, comprensión emocional, regulación emocional, etapa de latencia.

Habilidades emocionales en el entorno educativo

Tamara Ambrona, Claudia Messina, Cristina Di Giusto y Sonia Rodríguez Cano

RESUMEN

Participaron en el estudio 53 docentes de 45,9 años de edad media (36 Maestras/os y 17 Profesoras/es Universitarios). El objetivo fue comparar entre ambos tipos de profesionales la importancia de una buena identificación y gestión emocional en su profesión. Se evaluaron tanto las estrategias de regulación emocional más empleadas como las emociones más experimentadas con alumnos, familias y compañeros de trabajo.

Los resultados señalan la importancia de tener buenas habilidades emocionales para ambos profesionales, siendo más relevante para Maestras/os. A pesar de que todos consideraron bastante o muy importante la gestión de sus emociones en su profesión, todos reconocieron no haber recibido formación; teniendo que recurrir a formación adicional.

Para Maestras/os resulta mayor la necesidad de una buena gestión emocional en el trato con sus alumnos, especialmente cuando se enfrentan a problemas de aprendizaje, resolución de conflictos o aplicación de sanciones.

Para ambos grupos, las emociones más experimentadas con los alumnos en el aula son alegría, orgullo y sorpresa. Siendo mayor la presencia de dichas emociones para las Maestras/os. A pesar de que el miedo es una emoción menos experimentada que las anteriores, las Maestras/os la experimentan en mayor medida.

En relación a las estrategias de regulación en el entorno educativo, para ambos grupos las estrategias más utilizadas son centrarse en planificar y la reevaluación positiva. Comparados con los Profesores Universitarios, las Maestras/os recurren a la rumiación y a la autoculpabilidad en mayor medida.

Finalmente se discuten las implicaciones de unas buenas habilidades emocionales en el entorno educativo.

Palabras clave:

Maestras/os, profesorado universitario, habilidades emocionales y gestión emocional

El trabajo por proyectos en un aula multigrado

Vanessa Azpiazu Baranda

RESUMEN

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se exponen las necesidades de la sociedad del S.XXI, la cual demanda una enseñanza que promueva el aprendizaje significativo y global, la atención a la diversidad y la formación de alumnos/as competentes.

En la actualidad existen múltiples propuestas didácticas, pero la que se considera que responde a estas necesidades desde un enfoque constructivista y social del aprendizaje, es la metodología del Trabajo por Proyectos.

En este sentido, con el fin de conocer en profundidad las bases teóricas y prácticas, así como las principales actuaciones sobre las que se desarrolla el Trabajo por Proyectos, se ha llevado a cabo un proceso de revisión e investigación bibliográfica empleando diversas fuentes documentales. Además, se presenta una propuesta didáctica centrada en la observación, experimentación y conocimiento del entorno a través de uno de los elementos de la naturaleza: el agua. Dicha propuesta, la cual se ha podido poner en práctica, se contextualiza en un aula multigrado, 2º Ciclo de Educación Infantil junto con el 1º y 2º Curso de Educación Primaria, en el CRA "Rosa Chacel" de Pedrosa de Valdeporres, situado en la zona noroeste de la provincia de Burgos, en un entorno rural.

Palabras clave:

Metodología educativa, trabajo por proyectos, aula multigrado, entorno rural

Estudio de la personalidad eficaz en contextos de Educación Secundaria Obligatoria

Cristina Di Giusto Valle, María Eugenia Martín Palacio, Carolina Muñoz Villanueva, Clara González Uriel y Esteban Agulló Tomás

RESUMEN

La personalidad Eficaz es un Constructo elaborado por Martín del Buey en los años 90 en el que se considera que una persona es eficaz cuando adquiere las competencias necesarias para de manera adecuada en los distintos aspectos de su vida (personal, académico/profesional y social).

El constructo de Personalidad Eficaz está compuesto por cuatro esferas que son Fortalezas (autoconcepto y autoestima), Demandas (motivación, atribución y expectativas), Retos (afrentamiento de problemas y toma de decisiones) y Relaciones (asertividad, empatía y comunicación). El objetivo de este estudio es conocer el nivel de competencia que tienen los adolescentes de un centro concertado de Asturias y conocer si existen diferencias de género y edad entre los mismos. Para ello se evaluó a 143 estudiantes (51% mujeres y 49% hombres) de Educación Secundaria Obligatoria con el Cuestionario breve de Personalidad Eficaz (CPE) que analiza las cuatro esferas del constructo mediante los factores de: autoestima, autorrealización académica, autoeficacia resolutoria, y autorrealización social.

Los resultados indicaron un nivel de competencia normal en la mayoría de los alumnos y unas diferencias estadísticamente significativas en relación el género en el factor de autoconcepto en el que los hombres obtuvieron puntuaciones más altas que las mujeres. Sin embargo, no aparecen diferencias en función del género en los demás factores ni en función de la edad en ninguno de ellos. Las diferencias encontradas entre ambos grupos se considera que pueden atribuirse a que, pese a las transformaciones socioculturales, todavía persisten los roles y estereotipos diferenciados asociados a cada género.

Palabras clave:

Personalidad eficaz, adolescencia, género, edad

ISBN: 978-84-09-20535-6